

**OLIV TA'LIM TIZIMI TALABALARINING BILIMINI
RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM VEB SAYTLARINING ROLI**

Ne'matov Nizom Ismatullayevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistenti

Annotatsiya: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish zarur bo'lgan zamonaviy dars sharoitida qimmat dasturiy ta'minotni moliyalashtirish muammosi paydo bo'ladi. Ta'lim tashkilotlari kompyuterlarga faqat ma'lum bir dasturiy ta'minot paketini sotib oladi va o'rnatadi. O'qituvchilar va talabalar o'z ishlarini o'zlarining imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga imkon bermaydigan sharoitlarga moslashtiradilar. O'qituvchi tomonidan o'z darsiga oson va tez tayyorlanishi, darhol qo'llashi va talabalariga axborot texnologiyalaridan foydalanishning go'zalligini ko'rsatishi mumkin bo'lgan muqobil o'quv qurollari bormi? Bu muammo yangi "bulutli" texnologiyalar yordamida hal qilinadi. Hozirgi vaqtda veb-ilovalar Web 2.0 asosidagi o'quv jarayonida samarali yordamchi bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Veb-sayt, ta'lim, texnologiya, bilim, Bulutli texnologiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7705410>

Umuman olganda quyidagi savollarga javob beradigan bo'lsak:

Ta'lim veb-saytlari nima?

Ta'lim veb-saytlari - bu ma'ruza matnlarni, videodarslarni va boshqalarni o'z ichiga olgan materiallarni qo'llab-quvvatlaydigan veb-saytlar bo'lib, ular ta'limni yaxshilash yoki sinf o'qitishni to'ldirish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Ta'lim veb-saytlarining ahamiyati nimada?

Ushbu veb-saytlar yordamida o'quv jarayoni talaba uchun qiziqarli va jozibali bo'ladi. Bu asta-sekin o'rganishning qiziqarli usuli.

Hozirgi kunda keng tarqalayotgan Web 2 texnologiyasi ta'lim sifati darajasi o'sishiga kesgin ta'sir ko'rsatmoqda. Web 2.0- (Tim O "Reilly" ta'rifi) - hisobga olgan holda tizimlarni loyihalash usuli [tarmoq shovqinlari](#) ko'proq odamlar ulardan foydalanish yaxshiroq bo'ladi. Web 2.0 - bu foydalanuvchilarga hamkorlik qilish va matn va media ma'lumotlarini onlayn joylashtirish imkonini beruvchi xizmatlar. Bunday texnologiya foydalanuvchi g'oyalarini amalga oshirish uchun o'ziga xos makondir. Ma'lumotlar veb-saytlarda joylashtirilgan va foydalanuvchilar faqat ma'lumotlarni ko'rish va yuklab olishlari mumkin bo'lgan Web 1.0 (an'anaviy World Wide Web) dan farqli o'laroq, ikkinchi avlod texnologiyasi yangi imkoniyatlarga ega bo'ldi. Web 2.0 saytni to'ldirish va targ'ib qilish uchun interaktiv, bepul vositaga aylandi. Foydalanuvchilar istalgan vaqtda veb-sahifalarning axborot mazmunini to'g'rilashlari, kontent xarakteriga o'zgartirishlar kiritishlari va ayrim hollarda uni nazorat qilishlari mumkin.

Ushbu muhitning xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Foydalanishning soddaligi va qulayligi;
- Saytlarda guruhlar va jamoalar yaratish qobiliyati;
- Yoziladigan veb-tahrirlanadigan veb;
- Kollektiv ongning mazmunini boshqarishga ishonish;
- interaktivlik;
- Boshqa veb-saytlar va xizmatlar bilan o'zaro aloqa;
- Noyob xususiy zona;
- Barcha brauzerlar va platformalar uchun qo'llab-quvvatlash.

Mobil kompyuterlar, bu foydalanuvchining o'z joylashuvining istalgan joyiga ulanishga moyilligini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu yo'nalish smartfonlar, planshetlar va Wi-Fi orqali tarmoqqa ulanadigan boshqa mobil qurilmalar joriy etilgandan keyin keng tarqaldi.

Bloglar onlayn interaktiv kundaliklar bo'lib, ular mualliflarning o'zlari emas, balki kontentni to'ldirayotgan foydalanuvchilarni ifodalaydi.

Mash-UPS: Ikki yoki undan ortiq manbalardan qo'shimcha elementlarni birlashtirgan veb-sahifalar yoki ilovalar.

FOAF texnologiyasi ularni yaratgan foydalanuvchilarning yangiliklari va materiallarini tomosha qilish huquqini beradi. Bu ijtimoiy tarmoqlarning asosidir.

RSS (Really Simple Syndication) - so'zma-so'z texnologiya "haqiqatan ham oddiy axborot assotsiatsiyasi" deb tarjima qilinadi va yangiliklar yaratish uchun ishlatiladi.

Birja xizmatlari (foydalanuvchi kontenti) - foydalanuvchilar turli musiqalar, filmlar, hujjatlar bilan to'ldiradigan resurs.

Hujjat almashish saytlari - bu sizning kompyuteringizga dasturiy ta'minotni o'rnatmasdan almashish uchun ma'lumotlarni yaratish, tahrirlash, o'chirish imkonini beruvchi xizmat. Ushbu xizmatning yorqin namunasi Writely.

Ijtimoiy kuratsiya bir yoki bir nechta mavzular mazmuni atrofida tashkil etilgan ma'lumotlar almashinuvini o'z ichiga oladi. Kontentning ijtimoiy kuratorligi Reddit, Digg, Pinterest va Instagram kabi saytlarni o'z ichiga oladi.

So'nggi paytlarda SaaS modellari (Software as a Service - software as a service), veb-ilovalar va bulutli texnologiyalar keng tarqalgan.

SaaS - etkazib beruvchi veb-ilovani ishlab chiqadigan model bo'lib, mijoz unga Internet orqali kirish huquqiga ega. Ushbu ishlanmaning afzalligi shundaki, uskuna va unda ishlaydigan dasturiy ta'minotni o'rnatish, yangilash va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq hech qanday xarajatlar yo'q.

Xulosa qilib aytganda o'quv jarayonini loyihalash Internet texnologiyalari tomonidan taqdim etilgan ko'plab imkoniyatlar tufayli yuzaga keladi. Ko'pincha muloqot va onlayn namoyish xizmatlardan, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish orqali tashkil etiladi. Munozaradan so'ng, agar mavjud bo'lsa, xatolarni qayta tahlil qilish va tuzatish mavjud. Maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida vab-saytlarning ahamiyati ko'rsatilgan, uning ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish sohasidagi asosiy imkoniyatlari aks ettirilib, uni amalga oshirish va ishlatish masalalari va muammolari muhokama qilinadi.

Adabiyotlar:

Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO'NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO'LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 12. – C. 31-35.

Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Development by a Graphic User Interface-Programs in the Tkinter Package Using Modern Pedagogical Technologies in the Field of Medicine //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 32. – C. 13-17.

Alikulovich V. D., Melitoshevich V. A. Use of Interactive and Modern Pedagogical Software in the Process of Freelancing Sites in Medicine //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 17. – C. 1-6.

Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 1140-1144.

Абдуллаева С., Бахрамов Р., Вохидов А. ТИББИЁТ ОЛИЙ ЮРТИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ФАНИНИ ЎРГАНИШДАГИ АҲАМИЯТИ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 5. – C. 686-689.

Abdusamatovich K. S., Olimjonovna T. F. Application of web applications in medicine //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 14. – C. 46-50.

Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(7), 602-609.

Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. *Theoretical & Applied Science*, (9), 388-392.

Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 674-677.

Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 758-761.

Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.

Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 763-766.

Ne'matov, N., & Ne'matova, N. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 37-38.

Ismatullayevich, N. N., & Ilxomovna, M. Z. (2022). Automation of Sanatorium Work: Reservation Service and its Structure. *Miasto Przyszłości*, 29, 65-67.

OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021

Ne'matov, N., & Isroilov, J. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH YUTUQ VA KAMCHILIKLARI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(25), 162-164.

Ne'matov, NI. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI. Academic Research in Educational Sciences (ARES) 3 (2), 118-124

Berdiyevna, A. S., Fazliddinovich, S. R., & Uralovich, R. N. (2022). Use of Information Technology in Improving the Quality of Education. Eurasian Research Bulletin, 14, 134-138.

Abdullayeva, S. B., & Dosmurodova, S. S. (2022). THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF VALUE DIRECTIONS IN YOUTH. Procedia of Theoretical and Applied Sciences, 1(1), 93-95.

Olimjonovna, T. F. (2023). SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF INTEREST IN THE PROFESSION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH PEDAGOGICAL COMMUNICATION.

Berdiyevna, A. S., & Shokirovich, X. S. (2023). Prospective Directions of Implementation of Modern Information Technologies in Education. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 17, 7-11.

Berdiyevna, A. S., Akramovna, M. M., & Olmasovna, R. P. (2023). Research in the Process of Education of Medical Students Shaping Their Abilities. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 17, 95-99.

Ismatullayevich, N. N. (2023). The role of educational websites in the development of student's higher education systems. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 17, 17-20.

<https://tabrik.ru/uz/sovremennye-problemy-nauki-i-obrazovaniya-veb-tehnologii-v-obrazovanii-veb/>